

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЫЛИ В ХЛОПКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Хурмаматов Абдуғаффор Мирзабдуллаевич
д.т.н, профессор Алмалыкский государственный
технический институт

Рахмонов Дилшод Дониёр ўғли
докторант, Наманганский государственный
технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20663847>

Аннотация. В статье рассмотрены процессы образования волокнистой и минеральной пыли, выделяющейся на предприятиях по переработке хлопка, а также вопросы исследования её физико-химических свойств и состава. Представлены методы определения химического состава пылевых выбросов, этапы подготовки проб к лабораторным исследованиям и технология приведения стандартных образцов в состояние, пригодное для проведения аналитических испытаний. В работе подробно описаны процессы отбора, подготовки и выделения пылевых проб для последующего определения их элементного состава. Также приведены сведения о применяемых лабораторных установках, аналитическом оборудовании и вспомогательных устройствах, используемых при проведении исследований.

Ключевые слова: атмосферный воздух, волокнистый и минеральный пыль, промышленная экология, индуктивная плазма, оптико-эмиссионный, система Avio 200 PerkinElmer, Nebulizer, Flat Plate, Titan® MPS, Scott Spray Chamber

Введение. В настоящее время перерабатывающая промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые производственные мощности, модернизируются существующие предприятия и расширяются объемы выпускаемой продукции. Наряду с промышленным развитием особое внимание уделяется увеличению объемов производства и глубокой переработке сельскохозяйственного сырья.

В структуре агропромышленного комплекса важное место занимает хлопковая отрасль, продукция которой пользуется устойчивым спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Рост потребности в хлопковом волокне и продукции его переработки обуславливает необходимость постоянного увеличения объемов выращивания хлопка-сырца и совершенствования технологий его переработки.

Методы исследования. Хлопковая пыль в основном состоит из смеси двух типов: волокнистой и минеральной. В то время как размер минеральных порошков составляет от 0,05 мкм до 0,3 мм, волокнистые порошки могут иметь длину от 0,01 мм до 2-4 см. Образцы такого волокнистой и минеральной пыли были исследованы методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой Perkin Elmer Avio 200. Это устройство позволяет проводить одновременное тестирование нескольких элементов в одном образце и количественное тестирование с помощью высокочувствительной плазмы, позволяющей производить одновременный автоматический качественный и количественный химический анализ исследуемого объекта.[1]

Это разделение осуществляется путем преобразования каждого образца в образцы на водной основе с использованием кислотной ферментации. Как правило, азотную кислоту и соляную кислоту в сочетании с перекисью водорода используют для растворения металлов с помощью метода осушения и флюсования или микроволнового разложения. Для анализа используются оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) [2]

Для разложения пищеварительные растворы нагреваются непосредственно за счет поглощения микроволнового излучения полярным реагентом, который обычно включает ионные компоненты.

Рисунки 1. Радиальный (а) аксиальный (б) обзоры плазмы
Таблица 1

Результаты разложения волокнистой и минеральной пыли микроволновой системы DK 6 Heating Degister

Этап	Температура (°C)	Предельное давление (бар)	Время нагрева (минуты)	Время выдержки (минуты)	Мощность (%)
1	160	30	5	5	90
2	180	35	2	30	10
3	50	35	1	15	0

В первом таблице приведены оптимальные показатели процесса микроволнового разрушения волокнистых и минеральных частиц. Процесс осуществляется в 3 этапа, основной этап проходит при 160°C и давлении 30 атм на 90% мощности на первом этапе.[2] Методы атомно-эмиссионной спектроскопии используются для идентификации и количественного определения элементов. Качественный анализ осуществляется на основе положения спектральных линий. Для количественного анализа надежным индикатором концентрации исследуемого элемента служит интенсивность соответствующей спектральной линии (рис. 2).

Рис.2 Программное обеспечение Syngistix™

Пределы обнаружения метода были определены путем анализа пустого раствора, подготовленного с теми же кислотами, которые использовались для приготовления растворов проб. Стандартное отклонение десяти повторных измерений было вычислено путем трехкратного умножения. [4]

Analyte	Concentration	Units	SD(int)	%RSD(Int)	Intensity
Na 589,592	15,93	mg/L			2 026 443,6
Mg 285,213	64,04	mg/L			14 508 676,8
K 766,490	213,0	mg/L			6 859 310,6
Ca 317,933	472,6	mg/L			46 137 937,2
Fe 238,204	11,28	mg/L			1 237 099,0
Cu 327,393	-0,251	mg/L			50 913,5
Zn 206,200	-0,340	mg/L			12 281,0
Al 396,153	6,564	mg/L			435 659,7
Si 251,611	17,42	mg/L			723 598,4

Analyte	Concentration	Units	SD(int)	%RSD(Int)	Intensity
Na 589,592	25,58	mg/L			3 268 817,1
Mg 285,213	107,0	mg/L			24 268 041,8
K 766,490	319,7	mg/L			10 295 674,9
Ca 317,933	698,5	mg/L			68 196 925,2
Fe 238,204	30,93	mg/L			3 469 772,3
Cu 327,393	-0,191	mg/L			80 213,6
Zn 206,200	-0,136	mg/L			22 978,0
Al 396,153	18,52	mg/L			1 208 028,0

Analyte	Concentration	Units	SD(int)	%RSD(Int)	Intensity
Na 589,592	32,54	mg/L			4 165 468,6
Mg 285,213	172,9	mg/L			39 233 657,6
K 766,490	184,7	mg/L			5 945 862,8
Ca 317,933	1187	mg/L			115 925 962,7
Fe 238,204	122,5	mg/L			13 878 529,1
Cu 327,393	-0,005	mg/L			170 527,3
Zn 206,200	0,194	mg/L			40 303,2
Al 396,153	77,50	mg/L			5 019 649,1
Si 251,611	62,24	mg/L			2 489 652,6

Таким образом, изучение химического состава исследуемой волокнистой и минеральной пыли дает возможность использовать ее для других целей. Из результатов видно, что натрий(25.8мг/л), магний(107мг/л), калий(319.7мг/л); обнаружено присутствие

кальция(698.5мг/л) и других полезных элементов. Означает, что его можно использовать в качестве вторичного удобрения на менее плодородных землях.

Список литературы:

1. Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты пылеочистки. Учебное пособие. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005.
2. М.Н. Гамрекели. Методы очистки воздуха от газообразных примесей. – Екатеринбург. 2008.
3. Охрана окружающей среды. /Под ред. С.В.Белова. - М.: Высшая школа, 1991.
4. Horton D. The use of microwave digestion and ICP to determine elements in petroleum samples / D. Hwang, M. Horton, D. Leong // Journal of ASTM International. – 2005. – V. 2, № 10. – P. 33–41